

QIZILQUM SHAROITIDA *SALSOLA INCANESCENS* SAM. TURI POYASINING STRUKTURAVIY MOSLASHISH XUSUSIYATLARI

G. M. Dushmanova

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika
universiteti professori, b.f.d.b.,

G. A. Ibrohimova

Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy universiteti,
tayanch doktoranti. Oʻzbekiston.

Salsola L. turkumiga kiruvchi turlarning poyasi anatomik tuzilishini oʻrganishda bir qancha olimlar tomonidan *S. iberica*, *S. kali*, *S. tragus* va *S. paulsenii* da poya koʻp qirrali shaklga ega boʻlib, ularda epiderma va kollenxima hujayralari joylashganligi, poyaning qirralarining oraligʻida qoplovchi toʻqimasi ostida assimilyatsiyalovchi toʻqima - ustunsmon parenxima joylashganligi, bu xususiyatlar esa *S. soda* turi poyasining anatomik tuzilishida kuzatilmaligi aniqlangan [9. – P. 597-606, 7. – P.55-67, 12. P. 1309-1315, 1. – C.7-9-720, 8. – P. 161-176]. Osmonali B.B., Axtaeva N.Z., Veselova P.V. va boshqalar [10. – C. 146-154] *S. tragus* L. va *S. paulsenii* Litv. turlari poyasining anatomik tuzilishini oʻrganib, turlar poyasi strukturaviy jihatdan oʻxshash boʻlsada, *S. tragus* turi poyasida kollenxima hujayralari poyaning qirrasimon qismida 7 qator hujayralarni hosil qilishi, *S. paulsenii* turida esa, epidermasida koʻp sonli kalta tuklar bilan qoplanganligi aniqlagan. Butnik A.A., Ashurmetov O.A. va boshqalar *S. paulsenii*, *S. aperta* va *S. sclerantha* turlarining morfo-anatomik tuzilishini oʻrganib, poyasi sklerenximali bogʻlamsimon polikambial tipli ekanligini taʼkidlagan [6. – C. 18-27]. O.N. Radkevich poyaning oʻtkazuvchi tizimini oʻsimliklar ontogenezi va filogenezida hal qiluvchi boʻgʻin deb hisoblagan va oʻtkazuvchi bogʻlamlarning taqsimlanishini oʻsimliklarning hayotiy shakllaridagi xususiyatlariga kiritishni taklif qilgan [11. – C. 1-5]. Ch. Bekk va boshqalar Chenopodiaceae oilasiga mansub oʻsimliklarda ikkilamchi ksilema tuzilishini oʻrganmay turib, poyadagi medullyar va kortikal tizimlarning rolini va ularning adaptiv ahamiyatini tushunish mumkin emasligini taʼkidlagan [3. – P.692-913]. Centrospermae tartibiga mansub oʻsimliklarga oʻq organlarining anomal ikkilamchi qalinlashishi xosligini tavsiflagan [2. –C. 287-358]. A.A. Butnik, M. Maxmudova [4. –S. 121-123; 5. –S. 134-136] *Salsola* turkumiga mansub turlarning

bir yillik poyasining 10 xil tipdagi birlamchi po'stloqni tavsiflagan va ularni 2 guruhga, ya'ni krants hujayrali va krants hujayrasiz tiplarga ajratgan.

Poyaning anatomik tuzilishi o'rganish asosida taksonomik evolyutsion darajasini o'rganishga imkon beradigan yangi belgilarni shakllanishi yuqorida keltilgan adabiyot manbalarida ko'plab mutaxassis olimlar tomonidan o'rganilgan, *S. incanescens* turi poyasining anatomik tuzilishini o'rganish asosida turga xos bo'lgan belgilarni aniqlashga imkon beradi.

Bizning tadqiqotlarimizda *S. incanescens* turi sho'rxok, gil va gil-qumli tuproqlarda tarqalgan galofit o'simlik bo'lib, Janubi-g'arbiy Qizilqumda tarqalgan bo'lib, poyaning anatomik tuzilishi umumqabul qilingan metodlar asosida amalga oshirildi.

Salsola incanescens turi poyasining asos qisminin anatomik tuzishi ko'ndalang kesiklarda yumaloq shaklda bo'lib, polikambial-anomal tuzilishdagi bog'lamsimon tipga ega. Poyasining diametri $5690,7 \pm 2,74$ mkm bo'lib, tashqi tomondan periderma bilan qoplangan, uning ostida 3-4 qator birlamchi po'stloq parenximi joylashgan bo'lib, uning qalinligi $1031,1 \pm 1,94$ mkm. Birlamchi po'stloq parenxima hujayralari diametri $31 \pm 0,35$ mkm bo'lib, poya diametrining 18,1 % ni tashkil etadi. Poyaning markaziy tsilindri yog'ochlik parenximasining qalinligi $4998,1 \pm 5,1$ mkm bo'lib, 8-10 ta qator ikkilamchi ikkilamchi o'tkazuvchi bog'lamlar halqasimon shaklda joylashgan. Ikkilamchi o'tkazuvchi bog'lamlarda floema, ksilema elementlari va ularning oralig'ida sklerenxima hujayralari joylashgan. Poyaning ikkilamchi o'tkazuvchi bog'lamlaridagi ksilema hujayralarining diametri $35,23 \pm 0,30$ mkm. Poyaning 1 mm^2 maydonida $195,8 \pm 1,79$ ksilemalar egallagan bo'lib, yog'ochlik qavatining 3,9 % ni tashkil etadi. Ikkilamchi o'tkazuvchi bog'lamlarning orasida sklerenxima hujayralari shakllangan bo'lib, uning diametri $7,36 \pm 0,12$ mkm

va sklerenxima hujayra qobig'ining qalinligi $2,6 \pm 0,04$ mkmni tashkil etadi (rasm).

Расм. *Salsola incanescens* тури поясининг кўндаланг кесикда анатомик тuzилиши: а – поянинг умумий кўриниши; б – бirlamчи нўстлоқ паренхимаси; в – иккиламчи ўтказувчи боғламлар; г – ўzak; д – паренхима ва кальций оксалат друзлари. Шартли белгилар: БПП – бirlamчи нўстлоқ паренхимаси, БЎБ – бirlamчи ўтказувчи боғламлар, Д – кальций оксалат друзлари, ИЎБ – иккиламчи ўтказувчи боғламлар, Кс – ксилема; Л – либриформ - ёғочлик, Пр – перидерма, Пх – паренхима,

Poyaning oʻzak qismi nisbatan keng, asosiy qismi birlamchi oʻtkazuvchi bogʻlamlar, parenxima hujayralari va kaltsiy oksalat druzlaridan tashkil topgan boʻlib, uning diametri $1054 \pm 2,12$ mkm boʻlib, poya diametrining 18,5 % ni tashkil qiladi. Uzakdagi yumaloq-ovalsimon shakldagi parenxima hujayralarning diametri $59,4 \pm 0,49$ mkm boʻlib, ularning ichida koʻp sonli yirik kaltsiy oksalat druzlari mavjud. Oʻzakning markazida kichik boʻshliqlar mavjud. (2-rasm).

Xulosa qilib aytganda, *S. incanescens* oʻsimligi poyasining morfo-anatomik tuzilishini oʻrganish

asosida turga xos strukturaviy-diagnostik belgilari aniqlandi. *S. iberica*, *S. kali*, *S. tragus* va *S. Paulsenii* [9. – P. 597-606, 7. – P.55-67, 12. P. 1309-1315, 1. – C.7-9-720, 8. – P. 161-176] turlarida poya koʻp qirrali shaklga ega boʻlib, ularda epiderma va kollenxima hujayralari poyaning qirralarining oraligʻida ustunsimon parenxima joylashganligi, bu xususiyatlar esa *S. soda* turida va biz tomondan oʻrganilgan *S. incanescens* turida ham poyasining anatomik tuzilishida kollenxima va ustunsimon hujayralari aniqlanmaganligi bilan izohlanadi. *S. incanescens* turi poyasining anatomik tuzishi polikambial-anomal tuzilishdagi bogʻlamsimon tipligi aniqlandi va bu mazkur aniqlangan belgilar turni arid mintaqaga yaxshi moslashganligini koʻrsatadi. Mazkur aniqlangan diagnostik belgilardan turlarni identifikatsiyalashda foydalanish mumkin.

REFERENCES

1. Aminova A. A., Serebryanaya F. K., Denisenko O. N. Morfologo-anatomicheskoe issledovanie solyanki iberiyskoy (*Salsola iberica* (Sennen & Pau) Botsch.), proizrastayuhey na territorii Respubliki Dagestan GʻGʻ The Journal of scientific articles “Health and Education Millennium”, 2016. – Vol. 18, № 2. – P. 709–720.
2. Artsixovskiy V.M. Rost saksaula i anatomicheskoe stroenie ego stvola GʻGʻ Trudoʻ po prikladnoy botanike, genetike i selektsii. – Leningrad, 1928. – № 4 (19). – S. 287-358.

3. Beck Ch. B., Schmid R., Rothwell Gar. W. Stellar morphology and the primary vascular system of seed plants G‘G‘ The Botanical Review. – New York, 1982. – N 4 (48). – P. 692-913.
4. Butnik A.A., Maxmudova M.M. Stroenie pervichnoy koro‘ stebley godichno‘x pobegov vidov roda Salsola G‘G‘ Razvitie botanicheskoy nauki v Tsentralnoy Azii i ee integratsiya v proizvodstvo. Materialo‘ mejdunarodnoy nauchnoy konferentsii. – Tashkent, 2004. – S. 121-123.
5. Butnik A.A., Maxmudova M.M. Stroenie koro‘ stebley godichno‘x pobegov vidov roda Salsola G‘G‘ Baytenovskie chteniya – 2: Tr. Sh. Mejd. konf. pamyati vo‘dayuhixsya botanikov Kazaxstana. – Alma-Ato‘, 2006. – S. 134-136.
6. Butnik A.A., Ashurmetov O.A., Nigmanova R.N., Begbaeva G.F. Ekologicheskaya anatomiya pusto‘nno‘x rasteniy Sredney Azii G‘G‘ Tashkent, “Botanika”. 2009. – S . 18-27.
7. Dubravka M. M., Jadranka Ž. L., Lana N. Z., Ljiljana S. M. Structural adaptation of Salsola soda L. (Chenopodiaceae) from inland and maritime saline area G‘G‘ Jour. Nat. Sci, MaticaSrpska Novi Sad, 2013. – № 125. – P. 55–67.
8. Lauterbach M., Billakurthi K., Kadereit G., Ludwig M., Westhoff P., Gowik U. C3 cotyledons are followed by C4 leaves: intra–individual transcriptome analysis of Salsola soda (Chenopodiaceae) G‘G‘ Journal of Experimental Botany, 2017. – Vol. 68, №2. – Pp. 161–176.
9. Pyankov V. J., Vosnesenskaya E. V., Kondratschik A., Black C. Comparative anatomical and biochemical analysis in Salsola (Chenopodiaceae) species with and without a kranz type leaf anatomy: a possible reversion of C4 to C3 photosynthesis G‘G‘ American Journal of Botany, 1997. – Vol. 84(5). – Pp. 597–606
10. Osmonali B. B., Axtaeva N.Z., Veselova P.V., Kudabaeva G. M., Kurbatova N.V. Osobennosti anatomicheskogo stroeniya razlichno‘x vidov roda Salsola L. G‘G‘ Problemo‘ botaniki Yujnoy Sibiri i Mongolii, 2020. T. 19, № 2. S. 146-154 DOI: 10.14258G‘pbssm.2020093.
11. Radkevich O.N. O printsipax razvitiya provodyahego apparata rasteniy G‘G‘ Tez. diss. ... dokt. biol. nauk. Leningrad: LGU. 1940. – S. 1-5.
12. Uzma M., Anjum P., Syeda Q. Comparative Pharmacognostic evaluation of some species of the genera Suaeda and Salsola leaf (Chenopodiaceae) G‘G‘ Pak. J. Pharm. Sci., 2014. – Vol. 27, № 5. – Pp. 1309–1315.